

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ И РЕПЕРФУЗИИ ИШИМИИ ПЕЧЕНИ У КРЫС

У.Т.Нугманова

Ташкентский государственный стоматологический институт
Заведующий кафедрой Гистологии и медицинской биологии
nugmanova.1@mail.ru

Г.Б.Холбоева

Городская Клиническая Больница
Скорой Медицинский Помощь,
врач анестезиолог-реаниматолог
xolboevy@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10512042>

Аннотация. Важные задачи, изучаемые с точки зрения морфологических особенностей нервной ткани головного мозга после острого нарушения мозгового кровообращения является не только с научной точки зрения, но и , в основном , с практической. Это важно для разработки новых методов лечения пациентов с этой патологией.

Эксперименты, проводимые на лабораторных крысах, показали схожесть и взаимосвязь структурных нарушений в печени и ткани головного мозга при ишемическом инсульте и реперфузии . Выявлена взаимозависимая пропорциональная церебро- гепатальная связь, которая определяет схожесть с нарушением центральной регуляцией и общим системным воспалительным ответом как морфологически, так и функционально. Основными значимыми функциями в работе печени при любых патологических состояниях трудно недооценивать; особенно это касается процессов адаптации и компенсации при любых патологических состояниях, играющих первостепенно-важную роль в общем метаболизме и преодолении ишемических катастроф. Известно, что к главным повреждающим факторам, которые способны угнетать функции печени, относятся, прежде всего, все ситуации нарушающие печёночный кровоток. Повреждённая печеночная ткань сама по себе изменяет течение многих состояний и метаболизм организма в целом. К ним относятся, конечно , и фармакологическое влияние лекарственных препаратов

Ключевые слова: ишемическое поражение головного мозга, морфологические изменения печени, эксперимент.

Цель исследования:

Изучить особенности морфологии нервной ткани головного мозга после острого нарушения мозгового кровообращения в ипси- и

контрлатеральном очаге полушарий. Целью работы явилось сравнительное изучение двигательных и поведенческих нарушений у крыс с частичной и субтотальной церебральной ишемией. Во избежании высокой летальности животных с субтотальной ишемией головного мозга при длительной ишемии печени с последующей реперфузией, привело к значительному падению объемного кровотока в микроциркуляторном русле. Это сопровождалось выраженными дистрофическими и некробиотическими изменениями паренхимы.

Материалы и методы.

В эксперименте воспроизводили неполную ишемию головного мозга для создания механизма реперфузионного повреждения головного мозга, с помощью распространенной модели для изучения патоморфологических изменений нервных клеток при кислородном голодании. Использовались животные массой 250-280 грамм в возрасте 4-7 месяцев. Они были разделены на 2 группы: В 1-ую группу вошли 8 крыс, которым производили кожный разрез области шеи над сонной артерией с одной стороны (слева) с последующим ушиванием кожи (ложнооперированные), 2-ую группу составили 9 крыс, которым вскрывалась левая сонная артерия, производилось клипирование в течение 20 минут с последующей реперфузией и полным восстановлением мозгового кровотока. Исследования проведены через 1, 3 и 7 дней после ишемии-реперфузии. Результаты показали, что в первые часы при экспериментальном ишемическом инсульте патологические изменения нервных клеток при гипоксии характеризовались полиморфизмом.

После гипоксии отмечалось выявление хроматолиза различной степени выраженности. Повреждения нейронов начиналось с появления периферического, центрального или сегментарного хроматолиза. Изменения в головном мозге обнаружены лишь в отдельных нервных клетках и сосудах. Начальное проявление отёка мозга характеризовалось набуханием и увеличением в размерах и бледностью окрашивания нервных клеток, появление бледных межклеточных полей нейроглии.

В результате проведенных нами морфологических исследований печени выявлено появление мелких конфокальных участков воспалительной реакции и дистрофическими изменениями главным образом в портальных трактах, что характеризуется элементами мелкоочагового перипортального гепатита. Микроскопически обнаруживается полиморфизм гепатоцитов, их набухание, вследствие чего

нарушается чёткость балочного строения. Таким образом, при пережатии у крыс левой сонной артерии наблюдались изменения, общепатологической картины кислородной недостаточности, так как слабое развитие у крыс артериального круга большого мозга не создаёт достаточного кровоснабжения.

В наших исследованиях при экспериментальном ишемическом инсульте отмечается тенденция к централизации внутривенного кровообращения в связи с наличием порто-портальных анастомозов внутри печёночных долей и коллатералей. В общей характеристике морфологические проявления печени при ишемических церебральных катастрофах проявляются нарушением балочного строения, внутривенными альтеративными проявлениями с возникновением некрозов единичных гепатоцитов и скоплением в этих участках небольшого количества макрофагов, лимфоцитов, нейтрофилов (рис. 1), очагами жировой дистрофии гепатоцитов, пролиферацией и гипертрофией звёздчатых ретикулоэндотелиоцитов, отёком и расширением портальных трактов с инфильтрацией их лимфоцитарными и гистоцитарными элементами и нейтрофилами, иногда пролиферацией перипортальных и интралобулярных желчных протоков и формированием лимфоидных фолликулов (рис. 2).

Заключение:

При 30 минутной ишемии и последующей 30 минутной реперфузии печени происходит значительное падение объемного кровотока в микроциркуляторном русле, что сопровождается выраженными дистрофическими и некробиотическими изменениями паренхимы. Во время исследования выявлена чёткая параллель, взаимосвязь и схожесть в структурных нарушениях в печени и ткани головного мозга при экспериментальном ишемическом инсульте и реперфузии у крыс. Учитывая вторичность и опосредованность повреждения печени при остром ишемическом инсульте и реперфузии выявлена чёткая взаимозависимая связь между церебральной и гепатальной регуляцией и общим системным воспалительным ответом, которая проявляется морфологически, а значит и функционально.

Использованная литература:

1. Behrends M, Martinez-Palli G, Niemann CU, Cohen S, Ramachandran R, Hirose R. Acute hyperglycemia worsens hepatic ischemia/reperfusion injury in rats. J Gastrointest Surg. 2010 Mar;14(3):528-35. PMID: 19997981

2. Hamaguchi M, Kojima T, Takeda N, et al. Nonalcoholic fatty liver disease is a novel predictor of cardiovascular disease. *World J Gastroenterol.* 2007;13:1579-1584.
3. Henrion J, Deltenre P, De Maeght S, Peny MO, Schapira M. Acute Lower Limb Ischemia as a Triggering Condition in Hypoxic Hepatitis: A Study of 20 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 5 Cases. *J Clin Gastroenterol.* 2010 May 18. PMID: 7. 20485186
4. Niu KC, Chang CK, Lin MT, Huang KF. A hyperbaric oxygen therapy approach to heat stroke with multiple organ dysfunction. *Chin J Physiol.* 2009 Jun 30;52(3):169-72. PMID: 19777803
5. Pendharkar AV, Chua JY, Andres RH, Wang N, Gaeta X, Wang H, De A, Choi R, Chen S, Rutt BK, Gambhir SS, Guzman R. Biodistribution of neural stem cells after intravascular therapy for hypoxic-ischemia. *Stroke.* 2010 Sep;41(9):2064-70. PMID: 20616329
6. Sookian S, Pirola CJ. Non-alcoholic fatty liver disease is strongly associated with carotid atherosclerosis: a systematic review. *J Hepatol.* 2008;49:600-607. Spitzer AL, Lao OB, Dick AA, Bakthavatsalam R, Halldorson JB, Yeh MM, Upton MP, Reyes JD, Perkins JD. The biopsied donor liver: incorporating macrosteatosis into high-risk donor assessment. *Liver Transpl.* 2010 Jul;16(7):874-84. PMID: 20583086
8. Vandenbroucke JP, Cannegieter SC, Rosendaal FR. Travel and venous thrombosis: an exercise in thinking about bias. *Ann Intern Med.* 2009;151:212-213.
9. Yamamoto Y, Nishiyama Y, Katsura KI, Yamazaki M, Katayama Y. Hepatic Encephalopathy With Reversible Focal Neurologic Signs Resembling Acute Stroke: Case Report. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2010 Jul 14. PMID: 20634097